

Supplemental Material

Metabolomic Markers of Storage Temperature and Time in Pasteurized Milk

Kara M. Edwards¹, Aishwarya Badiger¹, Dennis R. Heldman¹, Matthias S. Klein¹

¹Department of Food Science and Technology, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA

Supplemental Figures

Figure S1. Representative one dimensional (1D) ^1H NOESY spectrum of a milk sample.

Figure S2. Representative two dimensional (2D) ^1H - ^{13}C HSQC spectrum of a milk sample.

A

B

C

D

Figure S3. PCA plots of 1D NMR data from milk samples at (A) 4°C, (B) 10°C, (C) 15°C, and (D) 20°C.

Figure S4. Boxplot of initial metabolite concentrations (μM) for lactic acid, acetic acid, formic acid, and ethanol.

Supplemental Tables

Table S1. Storage temperature (°C), collection time point, storage time (d), and concentration of ethanol, formic acid, succinic acid, citric acid, acetic acid, butyric acid, and lactic acid for biological replicate 1. NA=below detection limit.

T (°C)	Time Point	Storage Time (d)	Ethanol (mM)	Formic Acid (mM)	Succinic Acid (mM)	Citric Acid (mM)	Acetic Acid (mM)	Butyric Acid (mM)	Lactic Acid (mM)
-	0	0.00	0.0125	0.0069	0.0286	6.8379	0.1050	NA	0.0816
-	0	0.00	0.0141	0.0088	0.0336	8.4775	0.1053	NA	0.0804
-	0	0.00	0.0200	0.0099	0.0389	9.9290	0.1085	NA	0.0815
4	1	7.04	0.0726	0.0076	0.0226	10.3611	0.1043	NA	0.0829
4	1	7.04	NA	0.0089	0.0234	7.7470	0.1164	NA	0.0858
4	1	7.04	0.0762	0.0082	0.0253	10.2273	0.1209	NA	0.0906
4	3	21.01	0.0491	0.0070	0.0163	5.8089	0.1035	0.0424	0.0811
4	3	21.01	0.0177	0.0109	0.0243	8.0959	0.1288	NA	0.0973
4	3	21.01	0.1363	0.0737	0.0434	8.1474	0.2938	0.0492	0.1291
4	4	25.00	0.0521	0.0085	0.0189	8.3990	0.1147	0.0494	0.0831
4	4	25.00	0.1002	0.1037	0.0463	5.8215	0.3409	0.0455	0.1152
4	4	25.00	NA	0.0130	0.0873	5.3257	0.3040	NA	NA
4	5	27.96	0.0478	0.0085	0.0162	5.4335	0.1138	NA	0.0818
4	5	27.96	NA	0.0088	0.0178	7.0570	0.1143	0.0594	0.0847
4	5	27.96	4.1550	2.6361	2.4362	4.3598	1.9322	NA	0.6709
4	6	30.98	0.0589	0.0186	0.0169	5.9602	0.1583	0.0612	0.0842
4	6	30.98	0.0506	0.0120	0.0217	7.3314	0.1590	0.0593	0.0884
4	6	30.98	0.0272	0.0090	0.0168	6.0774	0.1123	NA	0.0755
4	8	36.94	0.0126	0.0100	0.0208	7.6907	0.1244	0.0687	0.0867
4	8	36.94	NA	0.3020	0.1596	6.1402	0.8338	1.2993	NA
4	8	36.94	0.0269	0.0099	0.0175	4.9091	0.1160	0.0684	0.0867
4	9	40.00	NA	0.0097	0.0201	6.6383	0.1192	0.0581	0.0867
4	9	40.00	0.1325	0.0096	0.0157	6.1668	0.1119	0.0609	0.0818
4	10	43.99	NA	0.0095	0.0196	7.4109	0.1032	0.0581	0.0788
4	10	43.99	0.1373	0.0088	0.0157	6.2041	0.0990	0.0549	0.0861
4	10	43.99	0.0303	0.0109	0.0173	5.2104	0.1020	NA	0.0855

Table S1 continued.

T (°C)	Time Point	Storage Time (d)	Ethanol (mM)	Formic Acid (mM)	Succinic Acid (mM)	Citric Acid (mM)	Acetic Acid (mM)	Butyric Acid (mM)	Lactic Acid (mM)
4	11	48.94	3.1368	4.0518	0.1862	NA	5.9073	5.6032	2.5807
4	11	48.94	4.8946	6.3010	0.0580	5.7262	5.3637	0.1274	0.3640
4	11	48.94	0.0309	0.0094	0.0170	3.3881	0.1215	0.0792	0.0851
4	12	55.96	2.2031	2.8896	0.0459	5.1471	2.8328	0.1076	0.1312
4	12	55.96	42.3709	9.7090	16.6096	0.0196	2.1866	1.0130	19.6600
4	12	55.96	5.8560	8.8628	0.0549	10.5451	7.4703	0.1520	1.2143
10	1	1.96	0.0517	0.0106	0.0247	11.7691	0.1092	NA	0.0866
10	1	1.96	0.0479	0.0070	0.0232	10.9632	0.1034	NA	0.0846
10	1	1.96	NA	0.0076	0.0340	8.0499	0.1107	NA	0.0846
10	3	6.00	0.0509	0.0092	0.0173	10.7433	0.1097	NA	0.0883
10	3	6.00	0.0540	0.0086	0.0187	10.7938	0.1092	NA	0.0892
10	3	6.00	0.0173	0.0087	0.0269	7.8565	0.1224	NA	0.0919
10	5	9.96	1.5933	1.6212	0.5846	4.7872	2.3373	NA	0.5189
10	5	9.96	0.0523	0.0090	0.0176	11.0633	0.1580	NA	0.0886
10	5	9.96	NA	0.0171	0.0529	8.8222	0.2789	0.2199	0.2955
10	7	12.00	1.1936	1.4049	0.0340	10.2120	1.6705	0.0423	0.1528
10	7	12.00	0.0120	0.0109	0.0277	6.9596	0.1121	NA	0.0875
10	7	12.00	4.4022	3.4816	1.7770	3.4099	2.6054	0.0757	0.6006
10	8	12.97	0.0244	0.0115	0.0202	4.9261	0.0529	0.0402	0.0931
10	8	12.97	1.1944	1.2590	0.0324	5.1460	1.5785	0.0399	0.1833
10	8	12.97	1.4659	1.6253	0.0451	5.1035	1.8447	NA	0.1522
10	9	14.03	1.6650	1.7144	0.0437	10.1745	2.0310	NA	0.2121
10	9	14.03	2.5286	2.2740	0.0761	5.6609	2.3680	NA	0.1362
10	10	14.96	26.3722	9.4241	2.8609	NA	3.6715	0.2353	1.6002
10	10	14.96	2.8081	2.5484	0.0774	6.1033	2.4297	NA	0.1537
10	10	14.96	2.4894	2.2228	0.0555	4.2890	2.4092	NA	0.1600
10	11	15.95	3.4250	2.9287	0.0560	2.3127	2.9578	NA	0.2674
10	11	15.95	11.4386	5.0381	4.6850	1.4485	0.2451	NA	0.7856
10	11	15.95	2.2257	1.8824	0.0572	2.1603	1.9384	NA	0.1325
15	2	1.96	0.0133	0.0087	0.0331	7.3660	0.1157	NA	0.0914
15	2	1.96	0.0719	0.0076	0.0234	11.7237	0.1071	NA	0.0863
15	2	1.96	0.0405	0.0079	0.0238	11.7566	0.1079	NA	0.0866
15	4	3.29	0.0109	0.0084	0.0255	7.4195	0.1266	NA	0.0838
15	4	3.29	0.0265	0.0102	0.0254	12.0001	0.1331	NA	0.0953
15	4	3.29	0.0387	0.0095	0.0215	12.0251	0.1569	NA	0.0906
15	6	4.29	0.0462	0.0537	0.0329	6.7458	0.2495	NA	0.2831
15	6	4.29	0.0306	0.0249	0.0255	11.7346	0.2623	NA	0.1634
15	6	4.29	0.2573	0.2967	0.0403	5.7820	1.0028	NA	0.7343
15	7	4.83	0.1492	0.3020	0.0358	6.0763	0.5340	0.0351	0.5057

Table S1 continued.

T (°C)	Time Point	Storage Time (d)	Ethanol (mM)	Formic Acid (mM)	Succinic Acid (mM)	Citric Acid (mM)	Acetic Acid (mM)	Butyric Acid (mM)	Lactic Acid (mM)
15	7	4.83	0.1403	0.1675	0.0398	11.8778	0.4620	0.0337	0.7239
15	7	4.83	0.1433	0.2465	0.0314	5.7179	0.5006	NA	0.4845
15	8	5.30	0.5186	0.6283	0.0862	7.1539	1.3831	NA	1.7445
15	8	5.30	0.4128	0.4996	0.0546	10.8430	1.0532	NA	1.7464
15	8	5.30	0.2949	0.3863	0.0525	6.3863	0.9007	NA	1.3024
15	9	5.83	0.8399	0.7318	0.3105	11.3309	1.3671	NA	61.8135
15	9	5.83	0.4565	0.4977	0.0572	10.3751	1.0086	NA	1.6091
15	9	5.83	0.7745	0.8583	0.0772	6.6272	1.6963	NA	1.3485
15	10	6.00	1.2559	1.1543	0.0967	1.7226	1.7292	NA	1.2375
15	10	6.00	0.8752	1.0062	0.0606	10.8785	1.6045	NA	0.9625
15	10	6.00	0.4192	0.5789	0.0504	6.0535	0.9146	NA	1.0657
20	2	0.72	0.0419	0.0082	0.0251	12.3930	0.1117	NA	0.0900
20	2	0.72	NA	0.0073	0.0381	7.7858	0.1188	NA	0.0988
20	2	0.72	0.0385	0.0071	0.0272	12.0658	0.1088	NA	0.0875
20	4	1.21	0.0439	0.0085	0.0242	11.6462	0.1066	NA	0.0871
20	4	1.21	NA	0.0093	0.0299	8.1284	0.1229	NA	0.0889
20	4	1.21	0.0371	0.0076	0.0240	11.3899	0.1079	NA	0.0875
20	5	1.51	0.0211	0.0222	0.0367	5.8015	0.4289	NA	0.1812
20	5	1.51	0.0158	0.0073	0.0293	7.3027	0.1867	NA	0.0876
20	5	1.51	0.0184	0.0106	0.0308	12.5649	0.1894	NA	0.0960
20	7	1.96	0.0604	0.0846	0.0482	7.8642	0.3621	NA	0.4414
20	7	1.96	0.2502	0.3057	0.0552	5.7974	1.1863	NA	1.5537
20	7	1.96	0.0832	0.1098	0.0383	11.9592	0.5877	NA	0.6123
20	8	2.21	0.3511	0.3853	0.0665	6.1392	1.0273	NA	1.5616
20	8	2.21	0.2067	0.2529	0.0552	12.5121	0.7473	NA	1.4412
20	9	2.46	0.4480	0.5404	0.0688	5.7273	1.1058	NA	1.8982
20	9	2.46	0.5188	0.5863	0.0987	7.8590	1.5522	NA	1.5063
20	9	2.46	12.2790	7.4238	1.4679	9.8854	11.8636	NA	11.0691
20	10	2.75	0.6342	0.8056	0.0859	6.9291	1.5226	NA	1.7595
20	10	2.75	4.8121	6.3486	1.8982	10.2057	7.0262	NA	2.4019
20	10	2.75	0.7738	0.8228	0.0921	NA	1.6250	NA	1.4502
20	11	2.97	0.8892	0.9500	0.0733	5.8336	1.4427	NA	1.8582
20	11	2.97	0.6626	0.6897	0.0935	2.6948	1.4155	NA	1.6486
20	11	2.97	0.5641	0.6261	0.0832	2.1030	1.2408	NA	1.6074

Table S2. Storage temperature (°C), collection time point, storage time (d), and concentration of ethanol, formic acid, succinic acid, citric acid, acetic acid, butyric acid, and lactic acid for biological replicate 2. NA=below detection limit.

T (°C)	Time Point	Storage Time (d)	Ethanol (mM)	Formic Acid (mM)	Succinic Acid (mM)	Citric Acid (mM)	Acetic Acid (mM)	Butyric Acid (mM)	Lactic Acid (mM)
-	0	0.00	0.0143	0.0073	0.0463	NA	0.0834	NA	0.0874
-	0	0.00	0.0132	0.0081	0.0521	11.5434	0.0866	NA	0.0920
-	0	0.00	NA	0.0077	0.0559	11.4377	0.0920	NA	0.0930
-	0	0.00	0.0146	0.0094	0.0577	12.6869	0.0939	NA	0.0962
4	3	20.98	0.0159	0.0089	0.0306	5.7436	0.0945	NA	0.0827
4	3	20.98	0.0385	0.0105	0.0366	5.5643	0.0974	NA	0.0824
4	3	20.98	0.0349	0.0102	0.0229	NA	0.0903	NA	0.0913
4	6	34.99	0.0196	0.0137	0.0159	5.1773	0.0728	0.0369	0.0930
4	6	34.99	0.0176	0.0092	0.0282	3.9289	0.1020	NA	0.0835
4	6	34.99	0.0603	0.0142	0.0421	7.0415	0.1282	0.0593	0.0995
4	7	41.96	0.0160	0.0163	0.0411	4.2817	0.2024	0.0597	0.0984
4	7	41.96	0.0135	0.0094	0.0256	3.9392	0.1023	0.0591	0.0829
4	7	41.96	0.0991	0.0126	0.0382	6.2997	0.1403	0.0548	0.0974
4	8	45.99	0.0507	0.0643	0.0492	7.9967	0.2508	0.0689	0.0679
4	8	45.99	0.0183	0.0273	0.0285	4.0815	0.1971	0.0638	0.0556
4	8	45.99	0.0368	0.0128	0.0313	6.8583	0.1644	0.0727	0.1098
4	9	51.00	3.1025	4.6288	0.0661	8.9307	4.6105	0.1093	0.2675
4	9	51.00	0.0624	0.1241	0.0494	5.6936	0.2911	0.1323	0.0993
4	9	51.00	1.4364	3.0297	0.2624	7.4086	8.2186	9.9490	5.7975
4	10	57.06	8.3175	8.4152	0.1024	10.4863	6.5820	0.3053	0.3685
4	10	57.06	0.0223	0.0098	0.0197	6.4999	0.1015	0.0743	0.0823
4	10	57.06	0.1450	0.3102	0.0575	2.7117	1.3481	0.5794	0.3046
4	11	62.06	0.0328	0.0179	0.0266	6.6471	0.2106	0.0774	1.3383
4	11	62.06	0.3401	9.6929	0.2301	7.9192	6.7285	6.4986	16.7356
4	11	62.06	1.4695	7.9303	0.2744	9.2617	7.4426	5.9027	18.8355
4	12	73.13	1.9917	7.2471	0.2841	7.7853	12.3384	10.4262	13.9489
4	12	73.13	6.2126	7.6093	0.0606	3.5695	8.2337	1.0355	1.5314
4	12	73.13	0.5250	5.2325	0.2448	6.7118	7.7583	8.7831	17.8782
10	1	1.98	NA	0.0092	0.0386	7.6208	0.0829	NA	0.0813
10	1	1.98	0.0401	0.0124	0.0635	12.2938	0.0994	NA	0.0938
10	1	1.98	0.0146	0.0214	0.0845	10.7899	0.1158	NA	0.1205
10	2	3.98	0.0505	0.0093	0.0417	11.4789	0.0969	NA	0.0904
10	2	3.98	0.0162	0.0121	0.0381	8.4182	0.1033	NA	0.0898
10	2	3.98	0.0119	0.0088	0.0418	7.9594	0.0924	NA	0.0843

Table S2 continued.

T (°C)	Time Point	Storage Time (d)	Ethanol (mM)	Formic Acid (mM)	Succinic Acid (mM)	Citric Acid (mM)	Acetic Acid (mM)	Butyric Acid (mM)	Lactic Acid (mM)
10	3	5.99	0.0285	0.0115	0.0453	10.4603	0.1013	NA	0.1019
10	3	5.99	NA	0.0131	0.0621	6.7291	0.1072	NA	0.0905
10	3	5.99	0.0523	0.0103	0.0371	12.0538	0.1035	NA	0.0950
10	4	7.98	0.0978	0.0111	0.0428	7.4584	0.1045	NA	0.0890
10	4	7.98	0.0147	0.0106	0.0367	7.4121	0.1130	NA	0.0890
10	4	7.98	0.0173	0.0108	0.0288	6.5067	0.0932	NA	0.0827
10	5	9.98	0.0575	0.0115	0.0447	6.2327	0.2392	NA	0.0875
10	5	9.98	0.0177	0.0181	0.0506	7.8895	0.1241	NA	0.1016
10	5	9.98	0.0157	0.0137	0.0349	6.4648	0.1848	NA	0.0847
10	6	11.02	0.0375	0.0393	0.0334	6.5510	0.2333	NA	0.0890
10	6	11.02	NA	0.0110	0.0312	6.5747	0.1803	NA	0.0884
10	6	11.02	0.2993	0.4860	0.0283	10.4715	0.8432	NA	0.1527
10	7	12.02	0.6128	0.8989	0.0354	5.9804	1.2762	NA	0.1399
10	7	12.02	0.7585	0.9015	0.3389	11.6003	1.7141	NA	96.4095
10	7	12.02	0.6974	0.8790	0.0473	5.9631	1.3115	NA	0.1304
10	8	12.98	1.3405	1.5315	0.0625	5.8681	1.8844	NA	0.1117
10	8	12.98	1.2634	1.2740	0.0451	7.7765	2.1806	NA	0.8113
10	8	12.98	1.9274	1.9472	10.0131	0.1072	25.2149	0.0379	3.2648
10	9	14.03	0.8964	0.8436	0.2819	10.1644	1.2920	0.9495	82.0389
10	9	14.03	1.5947	1.4721	0.0426	4.1970	1.7562	NA	0.1502
10	9	14.03	0.7587	0.8825	0.3108	11.8852	1.7627	NA	94.2797
15	1	0.98	0.0094	0.0099	0.0534	12.6178	0.0944	NA	0.1174
15	1	0.98	0.0121	0.0112	0.0874	10.5465	0.1007	NA	0.1000
15	1	0.98	0.0369	0.0124	0.0615	10.3415	0.0962	NA	0.0918
15	3	2.98	0.0146	0.0100	0.0387	7.5081	0.1562	NA	0.0911
15	3	2.98	0.0098	0.0100	0.0409	12.3695	0.1341	NA	0.0950
15	3	2.98	0.0501	0.0102	0.0490	7.0156	0.1064	NA	0.0897
15	4	3.31	NA	0.0113	0.0413	12.0945	0.1014	NA	0.0988
15	4	3.31	0.0103	0.0136	0.0627	9.9836	0.2262	NA	0.0902
15	4	3.31	0.0955	0.0655	0.0849	8.8200	0.7127	NA	3.6183
15	5	3.82	0.0452	0.0559	0.0738	6.0576	0.3777	NA	0.3643
15	5	3.82	0.0835	0.0641	0.0505	12.0422	0.5475	NA	0.4261
15	5	3.82	0.0361	0.0132	0.0497	6.7193	0.2435	NA	0.3908
15	6	4.31	0.0702	0.1015	0.0448	5.7412	0.3615	NA	0.4939
15	6	4.31	0.3934	0.3919	0.0554	5.6979	0.8695	NA	0.8497
15	6	4.31	0.0222	0.0401	0.0651	9.6225	0.0997	NA	0.1312
15	7	4.83	0.4307	0.4984	0.0711	6.8450	1.0960	NA	1.4580
15	7	4.83	0.1368	0.2143	0.0853	6.8449	0.4956	NA	0.6530
15	7	4.83	0.6498	0.8545	0.0637	5.5460	1.4398	NA	1.4824

Table S2 continued.

T (°C)	Time Point	Storage Time (d)	Ethanol (mM)	Formic Acid (mM)	Succinic Acid (mM)	Citric Acid (mM)	Acetic Acid (mM)	Butyric Acid (mM)	Lactic Acid (mM)
15	8	5.30	0.8042	0.9197	0.0641	3.8500	1.3695	NA	1.2777
15	8	5.30	0.9035	0.7744	0.2370	5.9133	1.5025	NA	40.1071
15	8	5.30	0.4828	0.5637	0.0599	5.9730	1.0631	NA	1.1651
20	1	0.48	0.0127	0.0127	0.0888	11.5394	0.1008	NA	0.0892
20	1	0.48	0.0119	0.0085	0.0563	12.6008	0.0940	NA	0.0916
20	1	0.48	0.0295	0.0089	0.0541	14.5710	0.0910	NA	0.0978
20	2	0.77	NA	0.0086	0.0429	7.1781	0.0920	NA	0.0977
20	2	0.77	NA	0.0100	0.0531	12.4824	0.0949	NA	0.0917
20	2	0.77	NA	0.0081	0.0540	12.5519	0.0943	NA	0.0906
20	3	0.98	0.0335	0.0099	0.0455	10.8921	0.0945	NA	0.0949
20	3	0.98	0.0088	0.0149	0.0843	11.7495	0.1085	NA	0.0914
20	3	0.98	NA	0.0097	0.0519	12.3935	0.0961	NA	0.0922
20	4	1.23	NA	0.0105	0.0548	13.2698	0.1052	NA	0.0981
20	4	1.23	0.0265	0.0093	0.0432	10.6068	0.0943	NA	0.0913
20	4	1.23	0.0142	0.0098	0.0483	11.0323	0.1056	NA	0.0978
20	5	1.47	0.0305	0.0093	0.0477	11.5934	0.2142	NA	0.4408
20	5	1.47	0.0126	0.0151	0.0744	11.6131	0.1192	NA	0.0921
20	5	1.47	0.0146	0.0128	0.0482	7.1654	0.1149	NA	0.0961
20	6	1.77	0.0492	0.0707	0.0803	10.9889	0.5766	NA	0.4613
20	6	1.77	0.0177	0.0167	0.0478	7.6089	0.1988	NA	0.1198
20	6	1.77	0.0175	0.0244	0.0648	12.7651	0.4679	NA	2.1609
20	7	1.98	0.2372	0.2483	0.0587	8.3162	1.1022	NA	1.3531
20	7	1.98	0.1028	0.1154	0.0621	7.6389	0.5625	NA	0.6954
20	7	1.98	0.0907	0.1144	0.0819	10.2842	0.4840	NA	0.6111
20	8	2.23	0.2789	0.2543	0.0773	2.0928	0.9686	NA	1.1946
20	8	2.23	0.4902	0.4394	0.0922	6.4054	1.0682	NA	1.4138
20	8	2.23	0.7866	0.9851	0.4302	12.1142	1.7399	NA	99.7814

Table S3. Storage temperature (°C), collection time point, storage time (d), and concentration of ethanol, formic acid, succinic acid, citric acid, acetic acid, butyric acid, and lactic acid for biological replicate 3. NA=below detection limit.

T (°C)	Time Point	Storage Time (d)	Ethanol (mM)	Formic Acid (mM)	Succinic Acid (mM)	Citric Acid (mM)	Acetic Acid (mM)	Butyric Acid (mM)	Lactic Acid (mM)
-	0	0.00	NA	0.0081	0.0499	11.1083	0.1011	NA	0.0884
-	0	0.00	NA	0.0080	0.0526	9.5597	0.0983	NA	0.0875
-	0	0.00	0.1632	0.0123	0.0327	9.1708	0.0912	NA	0.0810
-	0	0.00	0.1971	0.0080	0.0362	12.0551	0.0968	NA	0.0881
4	2	14.03	0.2180	0.0092	0.0188	6.5207	0.0970	NA	0.0823
4	2	14.03	0.2408	0.0068	0.0182	7.0499	0.0908	NA	0.0792
4	2	14.03	0.0117	0.0088	0.0222	8.3294	0.0978	NA	0.0874
4	4	25.02	0.0331	0.0098	0.0176	12.0599	0.0987	0.0491	0.0899
4	4	25.02	0.2472	0.0085	0.0162	6.5475	0.0971	0.0491	0.0852
4	4	25.02	0.0243	0.0093	0.0173	11.1110	0.0972	0.0464	0.0856
4	5	30.01	0.1891	0.0085	0.0229	6.6105	0.1359	0.0663	0.0813
4	5	30.01	1.4866	2.0202	0.0471	6.9155	2.2591	0.0831	0.1228
4	7	44.00	0.1993	0.0102	0.0168	4.7745	0.0966	0.0629	0.0813
4	7	44.00	0.2501	0.0086	0.0159	7.6342	0.1024	0.0703	0.0803
4	7	44.00	NA	0.0113	0.0321	7.5862	0.1177	0.0704	0.0858
4	9	56.98	0.1911	0.2666	0.0395	6.3227	0.6581	0.0820	0.1063
4	9	56.98	NA	0.0111	0.0198	8.2053	0.1256	0.1012	0.0881
4	9	56.98	0.0244	0.0108	0.0210	8.9028	0.1007	0.0866	0.0853
4	10	64.08	1.3254	1.2000	0.0326	2.9599	2.0183	0.0982	0.2206
4	10	64.08	0.0169	0.0134	0.0299	7.2945	0.1200	0.0860	0.0837
4	10	64.08	0.0282	0.0115	0.0228	8.7863	0.1948	0.0884	0.0866
4	11	78.08	6.1314	6.5416	0.1103	10.5532	9.8329	5.1136	6.0733
4	11	78.08	0.3981	2.8722	0.3820	4.9409	6.1680	10.9020	7.5015
4	11	78.08	5.9240	7.1912	0.0560	3.5190	6.8478	0.3290	1.7911
10	2	4.02	0.1518	0.0095	0.0247	9.8704	0.0957	NA	0.0828
10	2	4.02	0.2324	0.0079	0.0212	7.6277	0.0949	NA	0.0868
10	2	4.02	0.0097	0.0081	0.0238	8.1114	0.0934	NA	0.0828
10	6	11.02	0.5487	0.5060	0.0331	4.4801	1.1919	NA	0.7619
10	6	11.02	0.2177	0.0098	0.0166	6.8192	0.0968	NA	0.0839
10	6	11.02	0.2397	0.3545	0.0283	7.0860	0.9838	NA	0.6381
10	7	12.00	0.5570	0.5426	0.0368	6.8016	1.3037	NA	0.7992
10	7	12.00	0.1993	0.0098	0.0152	6.2962	0.0880	NA	0.0852
10	7	12.00	0.0157	0.0143	0.0233	8.9721	0.1142	NA	0.1098
10	8	13.06	0.2190	0.0101	0.0162	5.0605	0.1028	NA	0.0826

Table S3 continued.

T (°C)	Time Point	Storage Time (d)	Ethanol (mM)	Formic Acid (mM)	Succinic Acid (mM)	Citric Acid (mM)	Acetic Acid (mM)	Butyric Acid (mM)	Lactic Acid (mM)
10	8	13.06	0.0189	0.0132	0.0373	6.6635	0.1103	NA	0.0884
10	8	13.06	0.5236	0.6737	0.0248	7.5908	0.7560	0.0363	0.1004
10	9	13.98	0.6532	0.7214	0.0235	5.8638	1.1707	NA	0.1787
10	9	13.98	2.3050	2.0725	0.0440	4.6128	2.1954	NA	0.1628
10	9	13.98	0.9627	1.2031	0.0247	8.1894	1.2109	0.1260	0.0621
10	10	14.99	2.0605	2.0493	0.0473	10.6569	2.1938	NA	0.2734
10	10	14.99	2.1564	1.7988	0.0407	3.4376	2.0647	NA	0.1978
10	10	14.99	0.0129	0.0088	0.0277	8.3796	0.0374	NA	0.0902
10	11	17.00	5.0337	3.9449	0.1171	1.4314	3.3847	NA	0.1782
10	11	17.00	3.8608	2.3935	0.0813	4.5348	1.5661	0.1380	0.0678
10	11	17.00	NA	0.0120	0.0526	6.7469	0.0615	0.0540	0.0836
15	1	0.98	0.2083	0.0101	0.0337	12.1519	0.1028	NA	0.0911
15	1	0.98	0.0090	0.0081	0.0312	8.8048	0.0947	NA	0.0873
15	1	0.98	0.1232	0.0071	0.0220	10.3379	0.0898	NA	0.0862
15	3	2.98	0.1241	0.0082	0.0210	9.6397	0.1150	NA	0.0766
15	3	2.98	0.0197	0.0086	0.0245	8.5119	0.1901	NA	0.0870
15	3	2.98	0.2505	0.0082	0.0204	7.7391	0.1546	NA	0.0850
15	4	3.32	NA	0.0122	0.0460	6.9059	0.1651	NA	0.0857
15	4	3.32	0.0483	0.0795	0.0338	7.9925	0.5668	NA	0.3543
15	4	3.32	0.2303	0.0077	0.0184	6.0704	0.1616	0.0897	0.1272
15	5	3.81	0.2637	0.1065	0.0389	10.5241	0.6903	NA	0.4992
15	5	3.81	0.0215	0.0234	0.0268	7.3611	0.4485	NA	0.1819
15	5	3.81	0.0309	0.0363	0.0572	6.6864	0.4432	NA	0.2411
15	6	4.33	0.3563	0.1889	0.0501	10.2879	0.9294	NA	1.4720
15	6	4.33	0.5951	0.6127	0.0725	6.2299	1.4454	NA	1.4490
15	6	4.33	0.2197	0.3083	0.0407	7.1721	0.8020	NA	1.0581
15	7	4.82	0.6621	0.7310	0.0746	5.1943	1.5385	NA	1.3045
15	7	4.82	0.6645	0.7277	0.0583	6.1059	1.4862	NA	1.3168
20	2	0.77	0.1862	0.0085	0.0352	12.2438	0.1004	NA	0.0892
20	2	0.77	0.1775	0.0078	0.0246	8.1290	0.0919	NA	0.0825
20	2	0.77	NA	0.0083	0.0327	11.4451	0.0962	NA	0.0898
20	4	1.23	0.2036	0.0085	0.0320	12.1603	0.1078	NA	0.0898
20	4	1.23	0.1585	0.0073	0.0244	9.2846	0.0975	NA	0.0847
20	4	1.23	0.0109	0.0079	0.0307	9.3907	0.1045	NA	0.0846
20	5	1.48	0.1717	0.0157	0.0325	12.2347	0.2673	NA	0.1130
20	5	1.48	0.1281	0.0082	0.0233	6.2971	0.2642	NA	0.0822
20	5	1.48	0.0106	0.0091	0.0294	8.8393	0.1358	NA	0.0850
20	7	1.98	0.2855	0.1350	0.0373	10.2084	0.6025	NA	0.6309
20	7	1.98	0.2684	0.1246	0.0380	6.5516	0.9666	NA	0.8332

Table S3 continued.

T (°C)	Time Point	Storage Time (d)	Ethanol (mM)	Formic Acid (mM)	Succinic Acid (mM)	Citric Acid (mM)	Acetic Acid (mM)	Butyric Acid (mM)	Lactic Acid (mM)
20	8	2.23	0.5036	0.3997	0.0596	11.7776	1.1451	NA	1.6637
20	8	2.23	0.1751	0.2028	0.0708	7.4095	0.8429	NA	1.2622
20	8	2.23	0.2549	0.2856	0.0508	7.5768	1.0693	NA	1.2439
20	9	2.48	0.3353	0.4106	0.0864	8.5735	1.0362	NA	1.9649
20	9	2.48	0.6888	0.5725	0.0706	6.1571	1.4037	NA	1.7024
20	9	2.48	0.6268	0.7915	0.0837	7.0302	1.5933	NA	1.5650
20	10	2.77	0.9638	0.6661	0.0915	2.7819	1.1964	NA	1.7119
20	10	2.77	0.6063	0.5134	0.0971	5.7452	1.2579	NA	1.5901
20	10	2.77	0.6202	0.7386	0.1035	7.2449	1.6431	NA	1.6881

Table S4. Storage temperature (°C), collection time point, storage time (d), and concentration of ethanol, formic acid, succinic acid, citric acid, acetic acid, butyric acid, and lactic acid for biological replicate 3. NA=below detection limit.

T (°C)	Time Point	Storage Time (d)	Ethanol (mM)	Formic Acid (mM)	Succinic Acid (mM)	Citric Acid (mM)	Acetic Acid (mM)	Butyric Acid (mM)	Lactic Acid (mM)
-	0	0.00	0.0246	0.0068	0.0239	7.3843	0.0665	NA	0.0833
-	0	0.00	0.0260	0.0084	0.0299	9.7955	0.0754	NA	0.0872
-	0	0.00	0.0186	0.0076	0.0377	11.5877	0.0769	NA	0.0882
-	0	0.00	0.0194	0.0076	0.0370	11.3724	0.0789	NA	0.0890
4	1	7.00	NA	0.0076	0.0202	9.2665	0.0791	NA	0.0858
4	1	7.00	0.0220	0.0070	0.0210	8.7707	0.0761	NA	0.0836
4	1	7.00	0.0222	0.0068	0.0213	8.7438	0.0788	NA	0.0814
4	3	21.01	NA	0.0093	0.0217	7.8882	0.0773	NA	0.0853
4	3	21.01	0.0286	0.0078	0.0210	8.2224	0.0804	NA	0.0824
4	3	21.01	NA	NA	0.0921	5.1242	0.1240	0.2515	0.2092
4	4	28.01	NA	0.0090	0.0216	7.9043	0.0770	NA	0.0840
4	4	28.01	NA	0.0110	0.0764	7.2167	0.1743	NA	NA
4	4	28.01	NA	NA	0.0444	5.3997	0.1557	NA	NA
4	5	30.02	NA	0.0077	0.0194	7.6546	0.0776	NA	0.0853
4	5	30.02	NA	0.0075	0.1123	NA	0.2116	NA	NA
4	5	30.02	0.0291	0.0098	0.0189	5.2982	0.0840	NA	0.0829
4	7	43.08	1.8102	3.8219	0.1508	9.9242	5.5048	3.3093	1.8654
4	7	43.08	1.9824	4.4327	0.0991	2.9031	5.7948	6.0616	2.6726
4	7	43.08	0.0231	0.0091	0.0158	5.6140	0.0805	0.0781	0.0875
4	8	48.08	0.0181	0.0096	0.0201	8.0691	0.0786	0.0840	0.0832
4	8	48.08	1.0874	3.4724	0.2037	NA	2.9004	5.6109	6.6486
4	8	48.08	0.0588	0.0119	0.0152	5.6192	0.1033	0.0833	0.0862
4	9	53.07	0.5014	0.3340	0.0257	6.1080	0.4507	0.1004	0.0919
4	9	53.07	5.1339	7.4417	0.0721	8.2568	6.1998	0.1351	0.5978
4	10	58.05	15.7957	5.9601	0.3356	NA	10.8606	6.0860	NA
4	10	58.05	7.1660	4.0906	0.2793	NA	7.3765	8.0778	5.7435
4	10	58.05	3.1723	4.0218	0.0481	4.1279	3.9845	0.1341	0.1302
10	1	2.01	0.0182	0.0096	0.0265	12.1101	0.0772	NA	0.0912
10	1	2.01	0.0203	0.0090	0.0271	9.9559	0.0795	NA	0.0867
10	1	2.01	NA	0.0088	0.0261	12.1414	0.0754	NA	0.0963
10	3	6.08	0.0160	0.0027	0.0144	7.1623	0.0939	0.0411	0.0663
10	3	6.08	0.0262	0.0023	0.0148	5.2960	0.1009	0.0419	0.0668
10	3	6.08	0.0262	0.0015	0.0156	11.0630	0.0939	0.0407	0.0688
10	4	8.01	NA	0.0084	0.0182	7.5137	0.0757	NA	0.0939

Table S4 continued.

T (°C)	Time Point	Storage Time (d)	Ethanol (mM)	Formic Acid (mM)	Succinic Acid (mM)	Citric Acid (mM)	Acetic Acid (mM)	Butyric Acid (mM)	Lactic Acid (mM)
10	4	8.01	NA	0.0026	0.0266	4.7357	0.1708	0.2030	NA
10	4	8.01	0.0485	0.0092	0.0181	10.6959	0.0782	NA	0.0897
10	6	11.48	NA	0.2321	0.0836	7.4099	0.4575	NA	NA
10	6	11.48	NA	0.0131	0.0464	7.1131	0.2196	NA	NA
10	6	11.48	0.0988	0.1719	0.0200	9.4073	0.5209	NA	0.1103
10	7	12.03	0.4484	0.7165	0.0232	7.3472	1.0208	NA	0.1315
10	7	12.03	0.1353	0.1306	0.0223	3.9552	0.6227	0.2197	0.1501
10	7	12.03	NA	0.0042	0.0347	6.4519	0.5600	0.2571	NA
10	8	13.05	0.5713	0.5522	0.1037	5.7770	0.6671	0.0605	0.2877
10	8	13.05	1.4577	1.8326	0.0289	5.5953	2.0581	0.0463	0.1874
10	8	13.05	1.3251	1.7070	0.0781	NA	2.1617	1.0329	NA
10	9	14.05	1.4598	1.7131	0.0294	5.8255	1.9553	NA	0.1940
10	9	14.05	2.1146	1.8787	0.1117	6.0499	2.1751	NA	NA
10	9	14.05	1.5673	1.5365	0.0318	10.8274	1.7539	0.0419	0.1310
10	10	15.02	2.2845	2.1068	0.0425	5.6600	2.0442	NA	0.2088
10	10	15.02	2.7781	3.0264	0.0911	2.8358	4.3145	1.3963	0.4727
10	10	15.02	2.2939	2.1025	0.1052	5.2189	2.5159	0.8486	NA
15	1	1.00	0.0190	0.0103	0.0315	10.2161	0.0863	NA	0.0859
15	1	1.00	NA	0.0091	0.0274	10.0738	0.0780	NA	0.0883
15	1	1.00	0.0180	0.0086	0.0321	11.1905	0.0833	NA	0.0894
15	3	3.04	0.0251	0.0040	0.0177	11.8524	0.1235	0.0339	0.1111
15	3	3.04	NA	NA	0.0157	7.7695	0.0827	0.0372	0.0697
15	3	3.04	0.0203	0.0035	0.0185	7.8608	0.1048	0.0375	0.0847
15	4	3.32	0.0291	0.0186	0.0227	11.8764	0.2678	NA	0.1547
15	4	3.32	0.0722	0.1026	0.0268	7.3186	0.5468	NA	0.4419
15	4	3.32	0.0508	0.0600	0.0257	5.8035	0.4485	NA	0.3068
15	5	3.83	0.0315	0.0145	0.0226	11.7856	0.0865	NA	0.1461
15	5	3.83	0.3543	0.3619	0.0355	6.7846	0.7706	NA	0.9645
15	5	3.83	0.3735	0.2865	0.0410	6.7510	0.8146	NA	1.0122
15	6	4.33	0.0988	0.1018	0.0266	5.6654	0.3516	0.1585	0.2113
15	6	4.33	0.3490	0.3918	0.0499	7.1656	1.2304	NA	1.2042
15	6	4.33	0.2471	0.3391	0.0422	4.4464	0.9964	NA	0.9159
15	7	4.85	0.4986	0.6972	0.0468	5.8076	1.6051	NA	1.5361
15	7	4.85	0.3818	0.5651	0.0400	6.8810	1.0573	NA	1.1634
15	8	5.40	0.5485	0.5819	0.0865	NA	1.5900	NA	1.5558
15	8	5.40	0.5037	0.5164	0.0744	6.5319	0.9468	NA	1.6166
15	8	5.40	1.1493	1.2313	0.0557	6.6632	1.7115	NA	1.4407
20	1	0.50	NA	0.0084	0.0282	12.7768	0.0763	NA	0.0855
20	1	0.50	0.0312	0.0096	0.0385	13.1906	0.0981	NA	0.0987

Table S4 continued.

T (°C)	Time Point	Storage Time (d)	Ethanol (mM)	Formic Acid (mM)	Succinic Acid (mM)	Citric Acid (mM)	Acetic Acid (mM)	Butyric Acid (mM)	Lactic Acid (mM)
20	1	0.50	0.0215	0.0086	0.0343	10.9213	0.0792	NA	0.0883
20	3	1.00	0.0154	0.0082	0.0260	8.7713	0.0760	NA	0.0827
20	3	1.00	0.0261	0.0081	0.0265	12.0164	0.0757	NA	0.0882
20	3	1.00	0.0180	0.0072	0.0300	9.8039	0.0794	NA	0.0866
20	5	1.50	NA	0.0111	0.0243	8.0735	0.2445	NA	0.0873
20	5	1.50	0.0162	0.0089	0.0251	8.5682	0.0919	NA	0.0917
20	5	1.50	0.0249	0.0087	0.0264	7.5552	0.1957	NA	0.0900
20	6	1.79	0.0592	0.0683	0.0281	5.8990	0.4134	NA	0.3142
20	6	1.79	0.0784	0.0866	0.0299	11.3839	0.5962	NA	0.3993
20	6	1.79	0.0446	0.0351	0.0312	7.3373	0.4474	NA	0.2772
20	7	2.01	0.6597	0.8294	0.0815	6.7328	1.7316	NA	1.1489
20	7	2.01	0.2152	0.2559	0.0345	11.8902	0.8157	0.0342	0.9337
20	7	2.01	0.1174	0.1590	0.0320	5.5954	0.7802	0.0365	0.7008
20	8	2.25	0.1090	0.1639	0.0354	8.6488	0.4233	NA	0.4947
20	8	2.25	0.5504	0.5387	0.0655	5.7853	1.3207	NA	1.6359
20	8	2.25	0.5890	0.6983	0.0611	4.5769	1.5780	NA	1.6387
20	9	2.51	0.5084	0.5232	0.0622	6.5614	1.2683	NA	1.7957
20	9	2.51	0.6781	0.7194	0.0771	1.5689	1.5929	NA	1.4677
20	9	2.51	0.4085	0.5913	0.0552	6.3420	1.2266	NA	1.4465